

Наталія Д. Бабяк¹, Олексій В. Туманов², Євгеній О. Нагорний³
**КОНТРОЛІНГ ІНВЕСТИЦІЙ В АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВ
В УМОВАХ ВОЄННОЇ КРИЗИ: ПОВЕДІНКОВІ ВИКЛИКИ
ТА СЕКТОРАЛЬНА СПЕЦИФІКА**

Стаття присвячена дослідженню трансформації систем інвестиційного контролінгу підприємств реального сектору в умовах воєнної кризи 2022-2024 років. На основі емпіричного аналізу 73 підприємств чотирьох галузей (промисловість, АПК, будівництво, торгівля) ідентифіковано специфічні поведінкові виклики, що виникають в екстремальних умовах. Встановлено, що воєнний стан посилює прояв стресових когнітивних спотворень: катастрофізацію ризиків (87% респондентів), паралізацію прийняття рішень (64%), гіперреактивність на загрози (72%). Виявлено парадокс «подвійної деформації»: одночасне утримання зруйнованих активів (sunk cost fallacy) та імпульсивні інвестиції в безпеку без економічного обґрунтування. Розроблено адаптивну модель контролінгу інвестицій для кризових умов.

Ключові слова: інвестиційний контролінг, воєнна криза, поведінкові виклики, управління активами, секторальна специфіка, стресові когнітивні спотворення, адаптивна модель.

Табл. 2. Формл. 1. Літ. 17.

DOI: 10.32752/1993-6788-2025-1-292-124-134

Nataliia Babiak, Oleksii Tumanov, Ievgenii Nagornyi

**INVESTMENT CONTROLLING IN ENTERPRISE ASSETS UNDER
WAR CRISIS CONDITIONS: BEHAVIORAL CHALLENGES
AND SECTORAL SPECIFICITY**

The full-scale war in Ukraine has created unprecedented challenges for investment controlling systems, fundamentally transforming decision-making under extreme uncertainty. This study examines the impact of prolonged military crisis on investment practices across manufacturing, agriculture, construction, and trade sectors.

Based on analysis of 73 enterprises from non-occupied territories (2022-2024), the research identifies three stress-induced cognitive distortions. Catastrophization of risks affects 87% of managers, who overestimate negative event probability by 3-5 times. Decision-making paralysis paralyzes 64% of respondents, extending decision timeframes from 4.2 to 8.7 months. Hyper-reactivity drives 72% to impulsive security investments without justification, causing 47% cost overruns.

The study reveals "double deformation" paradox: simultaneous retention of destroyed assets through intensified sunk cost fallacy (71% prefer restoration despite 30-40% lower NPV) and impulsive security investments. Critical sectoral specificity was established: manufacturing struggles with restoration versus relocation through emotional attachment; agriculture manages dual risks through double optimism bias; construction adapts to migration through planning fallacy; trade reorients through herding behavior.

An adaptive controlling model was developed, integrating modified NPV assessment with location security and psychological resilience coefficients, stress-decision protocols, and early diagnostic system. Implementation across 8 enterprises reduced suboptimal decisions from 31-42% to 14-18% over 6 months without slowing processes. The research extends behavioral economics to prolonged crises and provides practical tools for sustained uncertainty conditions.

¹ Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman. Ukraine.

² Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman. Ukraine.

³ Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman. Ukraine.

Keywords: investment controlling, war crisis, behavioral challenges, asset management, sectoral specificity, stress cognitive distortions, adaptive model, decision-making under uncertainty.

Peer-reviewed, approved and placed: 04.10.2025

Постановка проблеми. Третій рік повномасштабної війни проти України змусив переосмислити фундаментальні принципи корпоративного інвестування. Якщо традиційні моделі фінансового контролінгу базувалися на передбачуваності та стабільності, то реальність 2022-2025 років створила середовище перманентної екстремальної невизначеності. За оцінками KSE Institute, станом на початок 2025 року прямі втрати капіталу досягли \$170 млрд [1], при цьому відбувається парадоксальне явище: частина підприємств продовжує активно інвестувати навіть у прифронтових регіонах, тоді як інші повністю заморожують інвестиційну діяльність навіть у відносно безпечних західних областях.

Ця дивергенція інвестиційної поведінки не пояснюється виключно об'єктивними факторами – географічною близькістю до бойових дій, масштабами руйнувань чи галузевою специфікою. Емпіричні спостереження свідчать про критичну роль психологічних механізмів прийняття рішень в екстремальних умовах. Хронічний стрес, постійна загроза знищення активів та необхідність діяти в умовах дефіциту інформації породжують специфічні когнітивні спотворення, які можуть бути більш руйнівними для бізнесу, ніж сама фізична загроза.

Проблема набуває особливої актуальності у контексті майбутньої відбудови. За прогнозами Світового банку, реконструкція України потребуватиме понад \$486 млрд інвестицій протягом наступного десятиліття [2; 16; 17]. Однак ефективність цих інвестицій критично залежатиме від якості систем контролінгу, здатних функціонувати в умовах, що залишаються нестабільними. Розуміння того, як саме воєнний стрес деформує процеси інвестиційного аналізу та прийняття рішень, стає ключем до створення ефективних механізмів управління капіталом у пост-кризовий період.

Науковий виклик полягає в тому, що класичні моделі поведінкової економіки розроблялися для умов нормального функціонування ринків з епізодичними кризами. Натомість українські підприємства стикаються з унікальною комбінацією факторів: тривала екстремальна невизначеність, фізична загроза знищення активів, масштабні міграційні процеси, руйнування логістичних ланцюгів. Це вимагає нових теоретичних моделей та практичних інструментів контролінгу, адаптованих до реалій "нової нормальності" воєнного та поствоєнного часу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження інвестиційних рішень в кризових умовах має міждисциплінарний характер, охоплюючи фінансовий менеджмент, поведінкову економіку та психологію екстремальних ситуацій.

Концептуальні основи антикризового фінансового контролінгу розроблялися І. Маркіною, О. Таран-Лала та І. Гунькало [4], які обґрунтували систему раннього виявлення ознак кризи, розробки сценаріїв виходу та превентивних заходів. Однак ці моделі створювалися для фінансово-

економічних криз і не враховували специфіку воєнних загроз. В.В. Василега [5] дослідив контролінг в системі економічної безпеки підприємства, проте фокусувався на циклічних економічних процесах без урахування екстремальних шоків.

Поведінкові аспекти інвестиційного контролінгу в умовах кризи досліджували Н. Бабяк та О. Туманов [6], які першими ідентифікували посилення когнітивних упереджень у воєнний період на 40-60%. Їхні попередні дослідження стали важливою основою для розуміння психологічних механізмів прийняття рішень в екстремальних умовах, проте потребують поглиблення в частині секторальної специфіки та розробки практичних інструментів адаптації.

Фундаментальні дослідження поведінкової економіки D. Kahneman та A. Tversky [7] показали, що в умовах стресу люди схильні до більш консервативних рішень або, навпаки, до надмірного ризику. D. Kahneman та G. Klein [3] встановили умови, за яких інтуїтивна експертиза стає надійною або, навпаки, веде до систематичних помилок. V. Shunmugasundaram та A. Sinha [8] виявили, що підтверджуюче упередження особливо сильне в умовах невизначеності. M. Pompian [10] розробив практичні підходи до управління поведінковими упередженнями в інвестиційних рішеннях.

Макроекономічний вплив війни на підприємницький сектор України досліджувався міжнародними організаціями. UNDP [2] провела масштабну оцінку впливу війни на МСП України, встановивши, що 64% підприємств тимчасово припиняли діяльність. RAND Corporation [9] проаналізувала економічні наслідки для глобальних ланцюгів постачання. Centre for Economic Strategy [1] здійснює постійний моніторинг економічних показників під час війни. European Parliament Research Service [14] оцінив макроекономічний вплив російської агресії на економіку України та Європи. Проте ці дослідження фокусувалися на макроекономічних ефектах, не заглиблюючись у мікрорівень прийняття інвестиційних рішень.

Перспективи інвестицій у відбудову України аналізували CSIS [11], виявивши значний нереалізований потенціал імпаکت-інвестування, та Європейська Комісія [12], розробивши стратегічні орієнтири Рамкової програми інвестицій в Україну на 2024-2027 роки. Communications Earth & Environment [13] досліджували каскадні впливи війни на глобальні системи.

Мета дослідження. Мета дослідження – ідентифікувати специфічні поведінкові виклики інвестиційного контролінгу активів в умовах воєнної кризи та розробити адаптивну модель контролінгу для різних секторів економіки. Дане дослідження заповнює прогалину в інтеграції аналізу поведінкових факторів, фінансового контролінгу та секторальної специфіки в контексті тривалої воєнної кризи, пропонуючи практичні інструменти адаптації для різних галузей економіки.

Методологія дослідження. Дизайн дослідження. Використано змішаний методологічний підхід (mixed methods research), що поєднує кількісні та якісні методи. Дослідження проводилося у три етапи: (1) попереднє якісне дослідження (березень-квітень 2024), (2) кількісне опитування та аналіз даних (травень 2024 – грудень 2024), (3) фокус-групи та валідація (січень-лютий 2025).

Вибірка. Емпірична база: 73 підприємства з неокупованих територій. Структура: промисловість – 24 (33%), АПК – 19 (26%), будівництво – 16 (22%), торгівля – 14 (19%). За розміром: великі (>250) – 23%, середні (50-250) – 48%, малі (<50) – 29%. Географія: Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Харківська області.

Джерела даних. (1) Інтерв'ю з топ-менеджерами (n=23, 90-120 хв.); (2) Опитування менеджерів (n=85, 47 питань); (3) Аналіз 56 інвестиційних проектів 2022-2024; (4) Фінансова звітність 2021-2024; (5) 4 фокус-групи з фінансовими директорами.

Методи аналізу. Кількісні: описативна статистика, кореляційний аналіз, множинна регресія, ANOVA, кластерний аналіз. Якісні: тематичний контент-аналіз, narrative analysis. Обробка: SPSS 28.0, NVivo 14.

Основні результати дослідження. Аналіз емпіричних даних, зібраних у період з березня 2024 по лютий 2025 року, виявив глибокі трансформації в системах інвестиційного контролінгу українських підприємств, викликані повномасштабною російською агресією. Ці зміни мають як об'єктивний (руйнування інфраструктури, розрив ланцюгів постачання, дефіцит ресурсів), так і суб'єктивний (психологічний вплив стресу на прийняття рішень) характер. Розглянемо детально, як саме воєнна криза трансформувала практики інвестиційного контролінгу та які поведінкові виклики при цьому виникають.

1. Трансформація інвестиційного контролінгу: від стратегічного планування до тактичного виживання

Порівняльний аналіз практик інвестиційного контролінгу довоєнного періоду (2019-2021 рр.) та воєнного періоду (2022-2024 рр.) показав радикальні зміни в усіх ключових параметрах. Горизонт планування скоротився з 3-5 років (82% підприємств) до 3-6 місяців (89%), причому 34% взагалі відмовилися від формалізованого планування, переходячи на "ручне управління" кожним рішенням.

Швидкість прийняття рішень трансформувалася парадоксально. Для термінових критичних інвестицій (генератори, системи безпеки, релокація) час скоротився з 4-8 місяців до 1-4 тижнів. Респонденти описували рішення про закупівлю генераторів на \$100+ тисяч "за один день під час відключення електроенергії". Натомість стратегічні інвестиції розвитку, навпаки, затримувалися: термін подовжився з 4,2 до 8,7 місяців у групі "заморожування".

Критично змінилася система критеріїв оцінки. Традиційна тріада NPV-IRR-окупність формально залишилася в меморандумах, але відійшла на другий план. Натомість домінують критерії, що раніше не фігурували: безпека розміщення (відстань від фронту, наявність укриттів), мобільність активів (можливість швидкого демонтажу), диверсифікація ризиків знищення, автономність від централізованих комунікацій.

Виявлено три стратегії адаптації. "Заморожування" (38% підприємств) – повне припинення інвестицій на 6-12 місяців. Хоча виглядає обачливо, призвело до погіршення конкурентних позицій, прискореного старіння активів та на 23% вищої плинності кадрів. "Імпульсивна адаптація" (47%) –

хаотична активність під впливом стресу. Середня вартість проектів виявилася на 34% вищою через поспішність, фактична окупність відхилилася від планової на 67%. "Адаптивний контролінг" (лише 15%) – модифікація систем з інтеграцією нових реалій у традиційні процедури, найуспішніша стратегія.

Таблиця 1. Порівняння інвестиційного контролінгу до та після початку війни, розраховано авторами на основі аналізу 73 підприємств

Параметр	До війни (2019-2021)	Під час війни (2022-2024)
Горизонт планування	3-5 років (82%)	3-6 місяців (89%)
Час прийняття рішення	4-8 місяців	1-4 тижні (термінові) 8-7 міс. (стратегічні)
Обсяг інвестицій	100% (базовий)	38% від довоєнного
Ключові критерії	NPV, IRR, термін окупності	Безпека + мобільність + NPV
Частота перегляду	Квартал/рік	Тиждень/місяць
Стратегії адаптації	Стабільне планування	Заморожування (38%) Імпульсивність (47%) Адаптивність (15%)

Описані трансформації в системах інвестиційного контролінгу мають не лише об'єктивні причини (зміна зовнішнього середовища, фізичне знищення активів, дефіцит ресурсів), але й глибокі психологічні корені. Наш аналіз показав, що екстремальні умови воєнного часу породжують специфічні когнітивні спотворення, які суттєво впливають на процеси прийняття інвестиційних рішень. Ці поведінкові виклики виявилися настільки масштабними та систематичними, що потребують окремого детального розгляду.

2. Поведінкові виклики інвестиційного контролінгу: коли стрес деформує раціональність

Опитування 85 менеджерів виявило три групи специфічних когнітивних спотворень, що виникають або драматично посилюються при хронічному воєнному стресі.

Катастрофізація ризиків (87% респондентів) – систематичне перебільшення ймовірності та масштабу негативних подій у 3-5 разів. Середня оцінка ймовірності "повного знищення активів" становила 42%, тоді як фактично критичні пошкодження зазнали 8% підприємств. Ймовірність "втрати 50%+ персоналу" оцінювалася в 51% проти реальних 12%. Характерні маркери: "Точно втратимо все", "Завтра може прилетіти ракета". Фактично це психологічний захист, але призводить до відмови від економічно обґрунтованих проектів.

Паралізація прийняття рішень (64% респондентів) – нездатність прийняти рішення через надмірну кількість невідомих змінних. Середній термін прийняття рішення про інвестицію \$100+ тисяч зріс з 4,2 до 8,7 місяців. Парадоксально: збільшення терміну не покращувало якості – навпаки, проекти частіше зазнавали провалу, оскільки ринкова ситуація встигала змінитися. Маркери: "Зачекаємо, поки проясниться", "Надто багато невизначеності", "Відкладаємо до кращих часів".

Гіперреактивність на загрози (72% респондентів) – імпульсивні рішення під впливом тривоги без економічного обґрунтування. Найяскравіший приклад – масова закупівля генераторів у жовтні-листопаді 2022. 93% респондентів визнали емоційний характер рішення, лише 18% провели економічне обґрунтування. Середня вартість виявилася на 47% вищою за ринкову, у 64% випадків обиралися неоптимальні технічні рішення, для 41% окупність перевищує 10 років. Маркери: "Треба терміново діяти", "Немає часу на розрахунки".

Кореляційний аналіз показав сильний зв'язок між рівнем стресу (PSS-10) та вираженістю спотворень: $r = 0,71$ для катастрофізації, $r = 0,68$ для паралізації, $r = 0,64$ для гіперреактивності ($p < 0,001$).

Виявлено парадокс "подвійної деформації": одночасне утримання зруйнованих активів через гіпертрофований sunk cost fallacy та імпульсивність у нових "безпекових" інвестиціях. Один керівник наполегливо відновлює пошкоджений завод через емоційну прив'язаність ("завод мого діда"), хоча NPV релокації на 40% вищий, і той самий керівник імпульсивно купує генератори без аналізу альтернатив. Результат – неоптимальний розподіл обмеженого капіталу: кошти "заморожуються" в неефективних проєктах відновлення і витрачаються імпульсивно на безпеку.

3. Секторальна специфіка поведінкових викликів: чотири різні реальності однієї війни

Дисперсійний аналіз (Kruskal-Wallis $H = 47,3$, $p < 0,001$) виявив статистично значимі відмінності у вираженості когнітивних спотворень між секторами.

Промисловість ($n = 24$, 33%) стикається з дилемою: відновлювати на історичному місці чи релокуватися. 67% промислових підприємств вибірки зазнали часткового/повного знищення потужностей. Домінуючий фактор – гіпертрофований sunk cost x емоційна прив'язаність: 71% схиляються до відновлення на старому місці, навіть якщо NPV релокації на 30-40% вищий. Другий фактор – нереалістичний оптимізм щодо швидкого завершення війни: 58% очікували завершення "до кінця 2022", відклали релокацію, втратили рік. Третій – катастрофізація нових локацій: навіть західні області сприймаються через страх ("А якщо і туди долетить?"), що знижує інвестиції навіть у безпечних регіонах.

АПК ($n = 19$, 26%) керує подвійними ризиками: клімат + війна. Ключовий фактор – подвійний optimism bias: 76% недооцінюють обидва типи ризиків одночасно ("У нас завжди врожай був" + "Наші поля далеко від фронту"). Це призводить до системної недооцінки при інвестиціях: будують зерносховище в зоні ризику без протипожежного захисту та без урахування зростаючої потреби в зрошенні. Другий фактор – паралізація при виборі культур: 52% перейшли на короткоциклові культури (соняшник), хоча маржинальність на 25-40% нижча. Третій – гіперреактивність при закупівлі техніки: масова імпульсивна закупівля зрошувальних систем влітку 2023 після посухи, через рік частина простоє.

Будівництво ($n = 16$, 22%) адаптується до міграцій. Домінанта – planning fallacy x неможливість передбачити доступність підрядників: середня затримка

проектів 67% проти довоєнних 30%, причина – систематична недооцінка складнощів з персоналом. Другий фактор – anchoring на довоєнні норми потреби: девелопери будують 2-3 кімнатні квартири за старою структурою попиту, хоча реальний попит зсунувся до 1-кімнатних; 63% визнають невідповідність, але "надто пізно змінювати" (sunk cost). Третій – гіперреактивність на новини про міграцію: кожна хвиля інформації викликає різкі зміни пріоритетів без системного аналізу.

Торгівля (n = 14, 19%) ребрендується та переорієнтовує асортимент. Домінанта – herding behavior при "українізації": 71% збільшили частку українських товарів до 60-80% протягом 6 місяців, наслідуючи один одного; 43% зіткнулися з проблемами якості/ціни, але рішення приймалися стадно ("Всі переходять, і ми повинні"). Другий фактор – overconfidence у стійкості патріотичних настроїв: очікували, що "український товар продаватиметься за будь-яку ціну", встановили високі націнки, але 68% покупців залишили ціну ключовим фактором; довелося знижувати до збиткових рівнів. Третій – паралізація при виборі формату магазинів: великі супермаркети (зручно, але мішень) проти малих біля дому (безпечно, але менше асортимент); багато відкладали рішення.

Таблиця 2. Секторальна специфіка поведінкових викликів інвестиційного контролінгу, розроблено авторами на основі аналізу 73 підприємств та 4 фокус-груп

Сектор	Ключовий виклик	Домінуюча детермінанта	Практичне рішення
Промисловість (n=24)	Відновлення vs релокація зруйнованих активів	Sunk cost fallacy × емоційна прив'язаність	Матриця NPV×безпека, правило "свіжого погляду"
АПК (n=19)	Управління подвійними ризиками (клімат + війна)	Optimism bias × 2	Матриця сценаріїв 4×4, диверсифікація культур
Будівництво (n=16)	Адаптація до міграційних процесів	Planning fallacy + anchoring на довоєнне	Правило "72 год верифікації", гнучкі концепції
Торгівля (n=14)	Ребрендинг та переорієнтація асортименту	Herding + overconfidence	Тестування гіпотез, гібридні формати магазинів

4. Адаптивна модель контролінгу інвестицій для кризових умов

На основі виявлених трансформацій та поведінкових викликів ми розробили адаптивну модель контролінгу інвестицій в активи, спеціально призначену для функціонування в умовах екстремальної невизначеності воєнного часу. Модель інтегрує традиційні фінансові критерії оцінки проектів з новими параметрами безпеки, геополітичних ризиків та психологічної стійкості команди, створюючи комплексну систему прийняття інвестиційних рішень.

Центральним елементом моделі є модифікована система оцінки інвестиційних проектів, яка доповнює традиційну чисту приведену вартість (NPV) двома коригуючими коефіцієнтами. Базова формула виглядає так:

$$NPV_{adj} = NPV \times \text{КБЛ} \times \text{КПС}$$

Коефіцієнт безпеки локації (КБЛ) враховує відстань від фронту, наявність ППО, критичність інфраструктури (0,3-1,0, переглядається щомісяця). Коефіцієнт психологічної стійкості (КПС) оцінює рівень стресу менеджменту (PSS-10), плинність кадрів, психодіагностику ключових осіб (0,5-1,0). Апробація на 12 проектах знизила частку критичних відхилень з 42% до 18%.

Протоколи прийняття рішень у стресі: (1) "72 години" – рішення під впливом гострої загрози верифікується через 72 год у спокійній обстановці (протидіє гіперреактивності); (2) "подвійна валідація" – незалежна оцінка фінансовим та безпековим експертами, консенсус або третій арбітр (знижує однобічність); (3) "три сценарії" – базовий (війна 1-2 роки), оптимістичний (завершення за 3-6 міс.), песимістичний (ескалація); проект схвалюється, якщо життєздатний у всіх або має стратегію виходу (протидіє оптимізму та катастрофізації).

Система ранньої діагностики через індекси: Індекс катастрофізації (ІК) = суб'єктивна ймовірність / базова ймовірність; якщо $ІК > 2,5$, команда потребує підтримки. Індекс паралізації (ІП) = фактичний термін / нормативний термін; якщо $ІП > 2,0$, необхідне втручання топ-менеджменту. Індекс імпульсивності (І) = частка рішень без обґрунтування; якщо $І > 0,3$, потрібне посилення контролю.

Пілотне впровадження повної моделі на 8 підприємствах протягом 6 місяців знизило частку субоптимальних рішень з 31% до 14% без уповільнення швидкості прийняття рішень.

Висновки. Результати дослідження підтверджують, що воєнна криза породжує унікальну комбінацію викликів для інвестиційного контролінгу, які виходять далеко за межі традиційних фінансово-економічних криз. Екстремальні умови не просто змінюють зовнішнє середовище – вони фундаментально трансформують психологічні механізми прийняття інвестиційних рішень.

По-перше, встановлено радикальну трансформацію систем інвестиційного контролінгу: горизонт планування скорочується з 3-5 років до 3-6 місяців у 89% підприємств, обсяг інвестицій падає до 38% від довоєнного, традиційні фінансові критерії доповнюються безпековими факторами. Виявлено три стратегії адаптації з різною ефективністю: "заморожування" призводить до втрати конкурентних позицій, "імпульсивна адаптація" – до перевитрат на 34% та низької окупності, тоді як "адаптивний контролінг" демонструє найкращі результати.

По-друге, ідентифіковано три специфічні стресові когнітивні спотворення, що систематично виникають в екстремальних умовах: катастрофізація ризиків (перебільшення ймовірності негативних подій у 3-5 разів), паралізація прийняття рішень (подовження термінів до 8,7 місяців), гіперреактивність на загрози (імпульсивні інвестиції з перевитратами 47%). Встановлено сильний кореляційний зв'язок між рівнем стресу менеджменту та вираженістю цих спотворень, що підтверджує їх психологічну природу.

По-третє, виявлено парадокс "подвійної деформації" – одночасне утримання економічно неефективних зруйнованих активів через посилений

sunk cost fallacy та імпульсивні інвестиції в безпеку без належного аналізу. Це призводить до найгіршого розподілу обмеженого капіталу: заморожування коштів у старих активах та неоптимальні витрати на нові.

По-четверте, встановлено критичну секторальну специфіку поведінкових викликів. Кожен сектор виробив унікальну комбінацію спотворень: промисловість бореться з дилемою відновлення versus релокація через емоційну прив'язаність, АПК керує подвійними ризиками через подвійний оптимізм, будівництво адаптується до міграцій через помилки планування, торгівля переорієнтовується через стабільну поведінку та надмірну впевненість.

По-п'яте, розроблено та апробовано адаптивну модель контролінгу інвестицій для екстремальних умов. Модель інтегрує модифіковану систему оцінки з коефіцієнтами безпеки локації та психологічної стійкості, протоколи прийняття рішень у стресі та систему ранньої діагностики когнітивних спотворень. Впровадження моделі на 8 підприємствах знизило частку субоптимальних інвестиційних рішень з 31-42% до 14-18% протягом 6 місяців без уповільнення процесів.

Практична значущість дослідження полягає в розробці конкретних інструментів, які можуть бути впроваджені підприємствами для підвищення якості інвестиційних рішень у кризових умовах. Теоретичний внесок — у розширенні класичних моделей поведінкової економіки на випадок тривалих екстремальних криз.

Перспективи подальших досліджень включають лонгітюдне вивчення динаміки поведінкових викликів на різних стадіях кризи, порівняльний аналіз досвіду підприємств з окупованих та деокупованих територій, розробку цифрових інструментів автоматизованої діагностики стресових спотворень, вивчення ефективності психологічних інтервенцій, адаптацію моделі для інших типів екстремальних криз.

1. Damages to Ukraine's infrastructure due to the war have risen to \$170 billion - KSE Institute estimate as of November 2024. Kyiv School of Economics. 2024. URL: <https://kse.ua/about-the-school/news/damages-to-ukraine-s-infrastructure-due-to-the-war-have-risen-to-170-billion-kse-institute-estimate-as-of-november-2024/>

2. Assessment of the Impact of the War on Micro, Small, and Medium-sized Enterprises in Ukraine. United Nations Development Programme. Kyiv, 2024. 85 p. URL: <https://www.undp.org/ukraine/publications/assessment-impact-war-micro-small-and-medium-sized-enterprises-ukraine>

3. Kahneman D., Klein G. Conditions for intuitive expertise. *American Psychologist*. 2009. Vol. 64. No. 6. P. 515-526.

4. Маркіна І. А., Таран-Лала О. М., Гунькало І. О. Контролінг для менеджерів: навчальний посібник. Полтава: РВВ ПДАА, 2013. 350 с.

5. Василюга В. В. Контролінг в системі забезпечення економічної безпеки підприємства. *Економіка та суспільство*. 2024. № 66. DOI: 10.32782/2524-0072/2024-66-137.

6. Бабяк Н. Д., Туманов О. О. Поведінковий контролінг у кризових ситуаціях. *Актуальні проблеми економіки*. 2024. № 5. С. 223-233.

7. Kahneman D., Tversky A. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. *Econometrica*. 1979. Vol. 47. No. 2. P. 263-291.

8. Shunmugasundaram V., Sinha A. The impact of behavioral biases on investment decisions: A systematic literature review. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*. 2025. Vol. 30. No. 59. P. 5-21. DOI: 10.1108/JEFAS-05-2023-0140.

9. Consequences of the War in Ukraine: The Economic Fallout. RAND Corporation. March 2023. URL: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA2510-1.html

10. Pompian M. M. Behavioral Finance and Wealth Management: How to Build Investment Strategies That Account for Investor Biases. 2nd ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2011. 400 p.
11. The Untapped Market for Impact Investing in Ukraine. Center for Strategic and International Studies (CSIS). October 2024. URL: <https://www.csis.org/analysis/untapped-market-impact-investing-ukraine>
12. Strategic Orientations of the Ukraine Investment Framework 2024-2027. European Commission. Brussels, 2024. 45 p. URL: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-ukraine-facility_en
13. Cascading impacts of Russia-Ukraine war on global agricultural commodity markets. Communications Earth & Environment. 2025. Vol. 6. Article 18. DOI: 10.1038/s43247-025-01944-4.
14. Economic impact of Russia's war on Ukraine. European Parliament Research Service. Brussels, January 2024. 28 p. URL: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/757610/ EPRS_BRI\(2024\)757610_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/757610/ EPRS_BRI(2024)757610_EN.pdf)
15. Ukraine War Economy Tracker. Centre for Economic Strategy. November 2024. URL: <https://ces.org.ua/en/tracker-economy-during-the-war/>
16. Ukraine's recovery, reconstruction needs seen at \$486 billion over next decade. United Nations Development Programme. 2024. URL: <https://www.undp.org/ukraine/press-releases/ukraines-recovery-reconstruction-needs-seen-486-billion-over-next-decade>
17. Updated Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Assessment (RDNA3). World Bank Group, European Commission, United Nations, Government of Ukraine. Washington, DC: World Bank, February 2024. URL: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/02/15/updated-ukraine-recovery-and-reconstruction-needs-assessment-released>

-
1. Damages to Ukraines infrastructure due to the war have risen to \$170 billion - KSE Institute estimate as of November 2024. Kyiv School of Economics. 2024. URL: <https://kse.ua/about-the-school/news/damages-to-ukraine-s-infrastructure-due-to-the-war-have-risen-to-170-billion-kse-institute-estimate-as-of-november-2024/>
 2. Assessment of the Impact of the War on Micro, Small, and Medium-sized Enterprises in Ukraine. United Nations Development Programme. Kyiv, 2024. 85 p. URL: <https://www.undp.org/ukraine/publications/assessment-impact-war-micro-small-and-medium-sized-enterprises-ukraine>
 3. Kahneman D., Klein G. Conditions for intuitive expertise. American Psychologist. 2009. Vol. 64. No. 6. P. 515-526.
 4. Markina I. A., Taran-Lala O. M., Hunkalo I. O. Kontrolinh diia menezheriv: navchalnyi posibnyk. Poltava: RVV PDAA, 2013. 350 s.
 5. Vasyleha V. V. Kontrolinh v systemi zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpriumstva. Ekonomika ta suspilstvo. 2024. № 66. DOI: 10.32782/2524-0072/2024-66-137.
 6. Babiak N. D., Tumanov O. O. Povedinkovy kontrolinh u kryzovykh sytuatsiakh. Aktualni problemy ekonomiky. 2024. № 5. S. 223-233.
 7. Kahneman D., Tversky A. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica. 1979. Vol. 47. No. 2. P. 263-291.
 8. Shunmugasundaram V., Sinha A. The impact of behavioral biases on investment decisions: A systematic literature review. Journal of Economics, Finance and Administrative Science. 2025. Vol. 30. No. 59. P. 5-21. DOI: 10.1108/JEFAS-05-2023-0140.
 9. Consequences of the War in Ukraine: The Economic Fallout. RAND Corporation. March 2023. URL: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA2510-1.html
 10. Pompian M. M. Behavioral Finance and Wealth Management: How to Build Investment Strategies That Account for Investor Biases. 2nd ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2011. 400 p.
 11. The Untapped Market for Impact Investing in Ukraine. Center for Strategic and International Studies (CSIS). October 2024. URL: <https://www.csis.org/analysis/untapped-market-impact-investing-ukraine>
 12. Strategic Orientations of the Ukraine Investment Framework 2024-2027. European Commission. Brussels, 2024. 45 p. URL: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-ukraine-facility_en
 13. Cascading impacts of Russia-Ukraine war on global agricultural commodity markets. Communications Earth & Environment. 2025. Vol. 6. Article 18. DOI: 10.1038/s43247-025-01944-4.

14. Economic impact of Russias war on Ukraine. European Parliament Research Service. Brussels, January 2024. 28 p. URL: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/757610/EPRS_BRI\(2024\)757610_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/757610/EPRS_BRI(2024)757610_EN.pdf)

15. Ukraine War Economy Tracker. Centre for Economic Strategy. November 2024. URL: <https://ces.org.ua/en/tracker-economy-during-the-war/>

16. Ukraines recovery, reconstruction needs seen at \$486 billion over next decade. United Nations Development Programme. 2024. URL: <https://www.undp.org/ukraine/press-releases/ukraines-recovery-reconstruction-needs-seen-486-billion-over-next-decade>

17. Updated Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Assessment (RDNA3). World Bank Group, European Commission, United Nations, Government of Ukraine. Washington, DC: World Bank, February 2024. URL: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/02/15/updated-ukraine-recovery-and-reconstruction-needs-assessment-released>